

ТЕЧЕНИЕ И ОСЛОЖНЕНИЯ КОВИДНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ**Акбарова Мурувват Собировна**

Ассистент кафедры фармакологии и физиологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10471869>

В США более 14,2 миллиона детей дали положительный результат на SARS-CoV-2. Вероятно, это сильно заниженная оценка, учитывая, что многие тесты проводились дома. Хотя у некоторых детей и подростков острые заболевания могут быть менее тяжелыми, чем у взрослого населения, COVID-19 может привести ко многим вторичным состояниям, которые могут варьироваться от легких до тяжелых, а некоторые из них становятся хроническими. Долгосрочные последствия заражения SARS-CoV-2 могут быть значительными, независимо от исходной тяжести заболевания. Педиатры играют важную роль в уходе за детьми и подростками во время и после инфекции SARS-CoV-2.

Визиты к педиатру имеют решающее значение для мониторинга полного исчезновения признаков и симптомов COVID-19, введения вакцин против COVID-19 и других плановых вакцин, выявления и решения проблем психического здоровья, документирования физического и психосоциального развития, координации помощи со специалистами по мере необходимости и акцентирования внимания на упреждающих указаниях для оптимального здоровья. Телездравоохранение играет все более важную роль в наблюдении за этими пациентами с потенциально долгосрочными признаками и симптомами, требующими постоянного наблюдения. Руководство по обычному уходу во время пандемии COVID-19 можно найти здесь. Это временное руководство дает педиатрам рекомендации по последующему уходу за младенцами, детьми и подростками после инфекции SARS-CoV-2. Все пациенты с положительным результатом теста на инфекцию SARS-CoV-2 должны пройти хотя бы одну последующую беседу или посетить своего лечащего врача на дому. Мы рекомендуем, чтобы эта встреча произошла до возобновления занятий спортом или физической активности или в течение 2–4 недель после положительного результата теста на SARS-CoV-2, в зависимости от того, что наступит раньше. Медицинский дом является надежным источником информации для пациентов и их семей, включая информацию о бессимптомной инфекции или симптоматическом COVID-19 и их последствиях. Из-за широкого спектра проявлений после COVID-19 необходим скоординированный разговор для мониторинга остаточных симптомов, изучения развития любых новых признаков или симптомов и помощи в возвращении к повседневной деятельности (например, занятия спортом, школа, лагерь), трудоустройство, волонтерская деятельность).

REFERENCES

1. Мишель Фернандес. Знаете ли вы, какую опасность коронавирус представляет для вашего ребенка? Будущее ВВС. 2020.
2. Сингер Т.Г.: Коронавирусные инфекции в центральной нервной системе детей: обзорный обзор, обосновывающий необходимость долгосрочного наблюдения за развитием нервной системы. Педиатр Нейрол. 2021 год